

Сергій Вовкодав

КОНФЕРЕНЦІЯ «ФАКТОР ПРОСТОРУ В ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» – ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБМІНУ ДОСВІДОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОСТОРОВИХ МЕТОДІВ ТА ПІДХОДІВ У РІЗНІ ГАЛУЗІ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

Serhii Vovkodav

CONFERENCE «SPACE FACTOR IN HISTORICAL RESEARCH» – PLATFORM FOR EXCHANGE OF EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION OF SPATIAL METHODS AND APPROACHES IN VARIOUS FIELDS OF HISTORICAL SCIENCE

Цього року відбулася V Міжнародна наукова конференція «Фактор простору в історичних дослідженнях». Проведення наукового заходу з таким тематичним спрямуванням розпочалося в 2018 р. Тоді було організовано однойменний круглий стіл, у межах якого обговорено питання, пов'язані з використанням географічних інформаційних систем (далі ГІС), даних дистанційного зондування (далі ДЗЗ), просторових методів та підходів у різних галузях історичної науки. Рівень інтересу, що виник до піднятої проблематики, переконав організаторів у перспективності проведення таких заходів в подальшому. Тому, починаючи з 2019 р., щорічно, упродовж 5 років, відбувається наукова конференція «Фактор простору в історичних дослідженнях» (з 2021 р. – міжнародна). Запропонований допис є своєрідним підсумковим звітом за весь період її існування, у якому подано загальну характеристику географії учасників, кількісні показники щодо останніх та проголошених ними доповідей, перелік головних напрямів, що розглядалися на засіданнях тощо.

Загалом можна стверджувати, що впродовж всього часу існування цієї платформи простежується позитивна динаміка збільшення кількості її учасників, розширення їх географії, урізноманітнення тематики доповідей, спектру досліджуваних проблем та сфер застосування просторових підходів.

Ключові слова: ГІС, геоархеологічні дослідження, ДЗЗ, картографія, фактор простору, просторові методи.

This year, the 5th International Scientific Conference «The Factor of Space in Historical Research» took place. The holding of a scientific event with this thematic orientation began in 2018. At that time, a round table of the same name was organized, within which issues related to the use of geographic information systems, remote sensing data, spatial methods and approaches in various branches of historical science were discussed. The level of interest that arose in the raised issues convinced the organizers of the prospects of holding such events in the future. Therefore, starting from 2019, the scientific conference «The factor of space in historical research» is held every year for 5 years (from 2021 – international). The proposed post is a kind of report for the entire period of the conference's existence, which provides a general description of the quantitative indicators and geography of the participants, a list of the main areas discussed at the meetings, etc.

In general, it can be said that during the entire existence of this platform, the positive dynamics of increasing the number of its participants, expanding their geography, diversifying the topics of reports, the range of researched problems and areas of application of spatial approaches can be traced.

Keywords: GIS, geoarchaeological research, remote sensing, cartography, spatial methods, space factor.

Цього року вже вп'яте відбулася наукова конференція «Фактор простору в історичних дослідженнях». За весь час свого існування захід знав суттєвих змін як у контексті збільшення

кількості та розширення географії учасників, так і урізноманітнення проблематики доповідей. Тому вважаємо за потрібне узагальнити дані про нього, розглянути історію виникнення,

охарактеризувати тематику доповідей та визначити тенденції зміни сфер застосування просторових підходів. На нашу думку, така інформація може бути корисною для подальших розвідок, пов'язаних з історією використання подібних методів у гуманітарній науці.

Упродовж останніх 15 років у середовищі наукової спільноти відбувається зростання уваги до методів, базованих на залученні просторових підходів до вивчення минулого, застосуванні ГІС, ДЗЗ, тривимірного моделювання тощо. Більш активно цей процес відбувався в археології, об'єктно-предметна сфера досліджень якої безпосередньо пов'язана з простором у різних його проявах та якостях. Частина археологів освоїли та впевнено використовують складні ГІС для збору, обробки та упорядкування інформації, здійснюють процедури просторового аналізу археологічних об'єктів, поширення артефактів, реконструкції давніх комунікацій, параметрів природного середовища, створюють цифрові моделі місцевості тощо. Ще більша кількість активно залучає доступні сьогодні космоснімки та матеріали аерозйомки (відзняті БПЛА) у своїх дослідженнях. Окремі спроби використання подібної методики відомі й в інших галузях історичної науки. Загалом можна ствердно говорити про порівняно велику кількість праць, у межах яких подано результати застосування окреслених вище методів, але все ж вони виглядають як поодинокі розрізнені спроби їх залучення в дослідження минулого. Інтеграція таких підходів у класичну науку відбувається повільно, без розуміння їх значимості та, можливо, обов'язковості. Окрім цього, для переважної більшості подібних студій відсутня системність та послідовність використання згаданих методів. Нерідко метою виконання окремих процедур в середовищі ГІС є успішна реалізація самого процесу та лише інколи його результат, але без подальшої інтерпретації даних та їх використання для отримання нової історичної інформації. У цьому контексті варто згадати й про відсутність методичного й нормативно-правового забезпечення як здійснення таких досліджень, так опрацювання та збереження їх результатів. Сьогодні конче необхідно випрацювати та узгодити ключові моменти, пов'язані із застосуванням згаданих методів та технологій, випрацювати методику їх використання на різних етапах досліджень, вирішити питання форматів збереження та обміну отриманих даних, зокрема, для подальшого використання в

мультидисциплінарних студіях, розробити пропозиції щодо нормативно-правових змін, здійснити комплекс заходів, спрямованих на забезпечення доступності до топографічних даних тощо. Все це можливо лише за участі дослідників, які займаються апробацією просторових підходів, їх активному комунікуванню між собою та обміну інформацією про досягнення.

Зважаючи на наявний досвід використання просторових методів, ГІС, ДЗЗ у вивченні минулого, а також зацікавленість у їх популяризації та поширенні серед наукової спільноти, нами (спільно із Т. Нагайком) було розпочато роботу зі створення платформи для обміну інформацією про результати подібних досліджень. Маючи на меті залучення широкого кола спеціалістів із різних сфер історичної науки, було вирішено не обмежуватися археологічною тематикою й охопити всі напрями вивчення просторових аспектів минулого. Окрім цього, важливим, на нашу думку, завданням такої комунікації мало б бути звернення уваги дослідників на просторовий вимір проблематики вже традиційних студій, спонукати розглянути звичні об'єкти досліджень із точки зору їх просторових характеристик та якостей. Формою для існування такої платформи було обрано науковий захід.

Так, 31 травня 2018 р. в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» (далі НІЕЗ «Переяслав») відбулось засідання круглого столу «Фактор простору в історичних дослідженнях». Воно проходило в приміщенні колишнього переяславського колегіуму, де нині розташований Меморіальний музей Г. С. Сковороди. У роботі заходу взяли участь 17 осіб – представників кількох провідних установ та організацій, що працюють у галузі вивчення історичного минулого. Зокрема: Інституту археології НАНУ, Інституту історії України НАНУ, Центру охорони та досліджень пам'яток археології Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації та НІЕЗ «Переяслав».

У 14 доповідях, проголошених під час засідань, було озвучено питання використання просторових методів та підходів у різних галузях історичної науки (табл. 1) (рис. 1). Незважаючи на розрізненість проблематики доповідей, все ж умовно можна окреслити декілька тематичних напрямів роботи круглого столу, перелік яких подано нижче (також вказано доповідачів, що його презентували):

- використання методів просторового аналізу для візуалізації археологічної інформації (А. Борисов) та реконструкції давніх населених пунктів (О. Манігда);
- використання ДЗЗ для пошуку та локалізації археологічних об'єктів (С. Вовкодав, О. Прядко, В. Шерстюк);
- просторові аспекти життя та побуту давнього населення (О. Колибенко, В. Колибенко, Д. Тетеря, О. Прядко);
- просторові підходи у вивченні історичних подій, процесів та явищ (М. Шкіра, Л. Шкіра);
- історико-краєзнавчі студії (Т. Нагайко);
- історична регіоналістика (О. Андрущук, А. Блануца, В. Дмитрук);
- просторові аспекти етнографічних досліджень (О. Жам);
- просторовий вимір музеєзнавчих студій (Р. Маньковська).

За результатами роботи заходу підготовлено окреме видання (Вовкодав, 2018), у якому опубліковано 11 статей.

Зважаючи на стійкий професійний інтерес представників різних галузей історичної науки до

Рис. 1. Розподіл доповідей відповідно до загальної проблематики (2018 р.)

тематики простору як одного з ключових чинників історичного розвитку, у 2019 р. вирішено започаткувати щорічну Всеукраїнську наукову конференцію «Фактор простору в історичних дослідженнях». Її було проведено 23 травня 2019 р. у НІЕЗ «Переяслав».

До роботи заходу долучилися науковці з семи міст України: Дніпро, Київ, Переяслав, Полтава, Суми, Черкаси, Чернігів. Його учасниками було представлено широку палітру наукових, музейних та освітніх установ: Інститут археології

НАН України, Інститут історії України НАН України, Вінницький обласний краєзнавчий музей, НІЕЗ «Переяслав», Черкаський міський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини, Чернігівський обласний історичний музей імені В. В. Тарновського, Дніпровський національний університет імені Олеса Гончара, Київський національний університет технології та дизайну, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Центр охорони та досліджень пам'яток археології УК ПОДА.

Тематика конференції дозволила об'єднатися у спільному обговоренні археологам, історикам, краєзнавцям. Загалом у програмі заходу було заявлено 24 доповідача з 21 доповіддю, що стосувалися різних просторових аспектів наукових досліджень та відповідних методів вивчення минулого. Традиційно найбільшу кількість доповідей присвячено саме археологічній тематиці (рис. 2). Зауважимо, що в них охоплено ширше коло проблем. Зокрема, озвучено результати досліджень, пов'язаних із вивченням та аналізом давніх систем заселення, просторових характеристик окремих типів археологічних об'єктів, методики їх пошуку, картографування та обліку. Частина виступів, як і раніше, стосувалися окремих проблем історичної-регіоналістики та історичного краєзнавства, просторових аспектів різних історичних процесів та явищ, музейної діяльності, але також було оприлюднено результати пам'ятокохоронних та джерелознавчих досліджень (табл. 1):

- методика обліку археологічних пам'яток засобами ГІС та їх картографування (А. Борисов, Л. Білинська, О. Грабовська, А. Корвін-Піотровський, О. Манігда);
- використання ДЗЗ для пошуку та локалізації археологічних об'єктів (С. Вовкодав, О. Прядко);
- характеристика просторових особливостей пам'яток чи систем заселення окремих регіонів (О. Білинський, М. Сиволап, В. Шерстюк);
- просторові закономірності поширення археологічних матеріалів (М. Васильєва);
- просторові аспекти життя та побуту давнього населення (О. Готун, О. Казимир, В. Колибенко, О. Колибенко);
- просторова характеристика архітектурних особливостей окремих пам'яток (О. Бондар);
- просторові підходи у вивченні історичних подій, процесів та явищ (В. Лоха);

- історична регіоналістика (А. Блануца, В. Дмитрук);
- історико-краєзнавчі студії (Т. Нагайко);
- просторовий вимір музеєзнавчих студій (В. Вовкодав, Р. Маньковська);
- просторові аспекти вивчення історичних джерел (М. Малинка, Ю. Святець).

На основі 12 статей, підготовлених учасниками конференції, також створено окреме видання (Вовкодав, 2019).

28 травня 2020 р. проведено II Всеукраїнську наукову конференцію «Фактор простору в істори-

Рис. 2. Розподіл доповідей відповідно до загальної проблематики (2019 р.)

чних дослідженнях». Зважаючи на карантинні обмеження, зумовлені поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, засідання відбулося дистанційно на платформі програмного забезпечення ZOOM. У роботі конференції взяли участь науковці декількох міст України: Бережани, Вінниця, Київ, Переяслав, Полтава, Суми, Черкаси. Вони представляли широкий спектр наукових, музейних та освітніх установ: Інститут археології НАН України, Інститут історії України НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Бережанський краєзнавчий музей, НІЕЗ «Переяслав», Черкаський міський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Центр охорони та досліджень пам'яток археології УК ПОДА.

Загалом у програмі конференції було заявлено 30 доповідей із 27 доповідями, у яких оприлюднено результати досліджень у межах різних напрямів історичної науки (рис. 3). Цього разу значно розширився спектр представленої проблематики. Як і раніше, багато доповідей було присвячено використанню методів просторового аналізу, ГІС та ДЗЗ в археологічних розвідках. Відзначимо, частина з них мала методичне спрямування. Водночас з'явилась нова тематика, пов'язана зі створенням просторових баз даних, історичного картографування, просторовими аспектам історико-культурних явищ та трактування поняття «простір» як філософської категорії (табл. 1):

- використання методів просторового аналізу для дослідження давніх систем заселення (А. Борисов) та реконструкції систем шляхів сполучення (О. Білинський, О. Шерстюк);
- використання ГІС для реконструкції історичних ландшафтів (О. Манігда, Ф. Гонца);
- використання ДЗЗ для локалізації археологічних об'єктів (С. Вовкодав, О. Прядко);
- створення просторових баз даних різночасових об'єктів (О. Бончковський, Н. Герасименко);
- характеристика просторових особливостей пам'яток чи систем заселення окремих регіонів (С. Очеретний, М. Сиволап);
- просторові закономірності поширення археологічних матеріалів (Ю. Ходукіна);
- просторові аспекти життя та побуту давнього населення й діяльності окремих постатей (Ол. Колибенко, О. Колибенко);
- просторові підходи у вивченні історичних подій, процесів та явищ (Л. Білинська, В. Лоха);
- історична картографія (В. Парацій);
- історична регіоналістика (В. Дмитрук, А. Деміна);
- історико-краєзнавчі студії (Т. Нагайко, А. Кравцов, О. Жам, О. Горбовий);
- просторові аспекти соціокультурних процесів та явищ (К. Нагайко, Н. Костюк, С. Тетеря, Н. Юхименко);
- просторовий вимір музеєзнавчих студій (В. Вовкодав);
- просторові аспекти вивчення історичних джерел (А. Блануца);
- філософський контекст категорії «простір» в історичних дослідженнях (В. Бова).

Таблиця 1. Перелік тематичних напрямів та кількість доповідей у межах кожного з них

Тематичний напрям	Рік проведення / кількість доповідей					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Використання методів просторового аналізу в археологічних дослідженнях	2		3	3		4
Використання ДЗЗ для пошуку та локалізації археологічних об'єктів	3	2	2	4	4	3
Просторові аспекти життя та побуту давнього населення	2	2	1	2	1	
Просторові підходи у вивченні історичних подій, процесів та явищ	1	1	2	1	3	6
Історико-краєзнавчі студії	1	1	4	3	2	1
Історична регіоналістика	3	2	2	2	1	1
Просторові аспекти етнографічних досліджень	1			1	1	4
Просторовий вимір музеєзнавчих студій	1	2	1		3	4
Облік пам'яток засобами ГІС та їх картографування		4				
Характеристика просторових особливостей пам'яток чи систем заселення окремих регіонів		3	2		3	3
Просторові закономірності поширення археологічних матеріалів		1	1	1	1	
Історико-містобудівний аналіз та просторова характеристика міст та окремих архітектурних об'єктів		1		3	1	3
Просторові аспекти вивчення історичних джерел		2	1	1	2	2
Використання ГІС для реконструкції історичних ландшафтів			2			
Створення просторових баз даних різночасових об'єктів			1	3	1	
Історична картографія			1	4		
Просторові аспекти соціокультурних процесів та явищ			3	2	2	2
Філософський контекст категорії «простір» в історичних дослідженнях			1	1		
Людина та ландшафт: особливості взаємодії				4		1
Сучасні проекти з використання ГІС, ДЗЗ для дослідження та збереження культурної спадщини				2		1
Тривимірне моделювання об'єктів культурної спадщини				1		2
Просторові методи локалізації історичних об'єктів				2		
Просторово-часові аспекти української історіографії				1		1
Геоархеологічні дослідження пам'яток				1	1	1
Картографування історичних процесів та явищ					2	2
Методична складова використання категорії «простір» в шкільному курсі історії України					2	2
Використання ГІС та ДЗЗ для збору археологічної інформації						1
Просторовий вимір наслідків сучасної російсько-української війни						2
Простір меморіалізації окремих постатей						1
Загальна кількість доповідей	14	21	27	42	30	47

Рис. 3. Розподіл доповідей відповідно до загальної проблематики (2020 р.)

Матеріали конференції опубліковано в новому виданні – науковому журналі «Простір в історичних дослідженнях» (КВ 24394-14234 Р від 13 березня 2020 р.). Загалом до нього ввійшло 14 статей (Вовкодав, 2020).

Постійно зростаючий інтерес дослідників до просторової тематики, а також закономірне поширення інформації як про конференцію в цілому, так і про згадане вище видання зумовило збільшення кількості потенційних учасників та розширило їх географію, яка вийшла за межі України. Це дозволило 27 травня 2021 р. провести III Міжнародну наукову конференцію «Фактор простору в історичних дослідженнях». Засідання й цього разу відбулося на основі сервісу Google Meet. До роботи конференції долучилися 55 науковців: із України (Бережани, Вінниця, Вишгород, Дніпро, Збараж, Київ, Львів, Мелітополь, Одеса, Переяслав, Полтава, Рівне, Ромни, Суми, Черкаси, Чернівці, Харків), Молдови (Кишинів) та Білорусі (Лавришів). Вони представляли наукові, музейні та освітні установи, науково-виробничі об'єднання тощо: Інститут археології НАН України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Інститут Ефективної Політики (Молдова), Інститут історії України НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Макутова» НАН України, Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, Бережанський краєзнавчий музей, Національний історико-археологічний заповідник «Кам'яна Могила», НІЕЗ «Переяслав», Національний заповідник «Замки Тернопілля», Національний музей історії

України, Національний природний парк «Хотинський», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний університет технологій та дизайну, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет «Львівська політехніка», Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Рівненський державний гуманітарний університет, Український Католицький Університет, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Свято-Єлисеєвський Лавришівський чоловічий монастир (Білорусь), Всеукраїнський благодійний Фонд сприяння розвитку геоінформаційних технологій та послуг «ГІС-Асоціація України», ГО «Старий Дніпро», НВП «Спайтек», Філії «Східна» ТОВ «ГІСІНФО».

У межах пленарного та двох секційних засідань було заслухано 41 доповідь, у яких розглянуто актуальні питання впровадження просторових методів досліджень, використання ГІС, ДЗЗ, сучасних підходів візуалізації та обробки даних, оприлюднено результати теоретико-методологічних студій просторово-часових трансформацій історичних процесів та явищ тощо (табл. 1). Тематика доповідей, проголошених у межах заходу значно розширилась. Окрім цього, збільшилось представництво вже традиційних напрямів. Піднято питання взаємодії давніх суспільств та ландшафту, геоархеологічних досліджень, тривимірного моделювання, сучасних комплексних проектів, спрямованих на збереження та популяризацію культурної спадщини. Значно розширився спектр проблематики щодо використання ДЗЗ. Зокрема, було актуалізовано питання нормативно-правового забезпечення ДЗЗ, використання лідарно сканування та перспектив аерозйомки в археологічних дослідженнях. Уперше в межах заходу було проголошено доповідь щодо просторово-часових аспектів української історіографії. Археологічна проблематики кількісно перестала домінувати над історичною (рис. 4).

Перелік напрямів роботи конференції:

- використання методів просторового аналізу та ГІС в комплексних дослідженнях (С. Вовкодав);
- реконструкція системи комунікацій давніх систем заселення (А. Борисов);

- визначення зон видимості відносно археологічних об'єктів (*О. Манігда*);
- нормативно-організаційні аспекти використання ДЗЗ в археологічних дослідженнях (*А. Борисов, А. Гурова, О. Малишев, В. Малолітнева*);
- використання ДЗЗ для локалізації та уточнення просторової конфігурації археологічних об'єктів (*О. Каряка*), лідарне сканування (*П. Воронін*) та аерофотозйомка (*В. Гнера*);
- створення просторових баз даних та ГІС обліку різночасових об'єктів (*О. Бончковський, Ю. Авдєєнко, С. Бортник, Н. Герасименко, О. Ковтонюк, І. Кравчук, Н. Погорільчук, Є. Рогозін, О. Кас'янов, Ю. Святець*);
- просторові закономірності поширення археологічних матеріалів (*М. Іванов*);
- людина та ландшафт: особливості взаємодії (*С. Біляєва, О. Фіалко, О. Сминтина, О. Пеньова, В. Коржик*);
- сучасні проекти з використання ГІС, ДЗЗ для дослідження та збереження культурної спадщини (*В. Бараннік, О. Мельник*);
- тривимірне моделювання об'єктів культурної спадщини (*В. Колибенко*);
- історія картографування археологічних об'єктів (*О. Корж*);
- історична картографія (*А. Говадікова, Р. Сосса, В. Іващенко*) та використання карт в дослідженнях фортифікацій (*В. Парацій*);
- просторові методи локалізації історичних об'єктів (*Т. Маслоков, Б. Четверіков*);
- просторові аспекти життя та побуту давнього населення й діяльності окремих постатей (*Ю. Болтрик, Ол. Колибенко, О. Колибенко*);
- історико-містобудівний аналіз та просторова характеристика міст та окремих об'єктів (*О. Віра, Н. Ганусевич, І. Литвинчук, О. Рибчинський*);
- просторові підходи у вивченні історичних подій, процесів та явищ (*В. Лоха*);
- історична регіоналістика (*А. Блануца, В. Дмитрук*);
- історико-краєзнавчі студії (*Т. Нагайко, А. Кравцов, О. Горбовий*);
- просторові аспекти соціокультурних процесів та явищ (*О. Гуменюк, Р. Шевченко*);
- просторові аспекти етнографічних досліджень (*О. Васянович*);
- просторово-часові аспекти української історіографії (*О. Удод*);

- просторові аспекти вивчення історичних джерел (*М. Малинка*);
- філософський контекст категорії «простір» в історичних дослідженнях (*В. Бова*).

За результатами роботи конференцій підготовлено черговий, другий, випуск наукового журналу «Простір в історичних дослідженнях». Загалом у ньому опубліковано 24 статті (Вокодав, 2021).

Рис. 4. Розподіл доповідей відповідно до загальної проблематики (2021 р.)

Проведення IV Міжнародної наукової конференції «Фактор простору в історичних дослідженнях» традиційно планувалося на травень 2022 р., але початок повномасштабної війни завадив цьому. Все ж її було проведено дещо пізніше, 27 жовтня. В умовах, що склалися, існувала можливість проведення лише дистанційного засідання, тому вкотре було використано Google Meet. Війна зумовила й зменшення кількості учасників заходу. До його роботи долучилося лише 38 науковців: із України (Бережани, Житомир, Київ, Кропивницький, Львів, Переяслав, Черкаси, Чернівці, Харків), Молдови (Кишинів), Польщі (Варшава, Бидгощ), Німеччини (Мюнхен), Фінляндії (Марієнхамн). Доповідачі представляли різнопрофільні установи: Інститут археології НАН України, Інститут географії НАН України, Інститут історії НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, Бережанський краєзнавчий музей, НІЕЗ «Переяслав», Національний природний парк «Хотинський», Варшавський університет (Польща), Молдавський Державний Університет (Молдова), Національний університет «Львівська політех-

ніка», Український Вільний Університет (Німеччина), Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Університет Казимира Великого (Польща), Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Всеукраїнський благодійний Фонд сприяння розвитку геоінформаційних технологій та послуг «ГІ-Асоціація України», Філія «Східна» ТОВ «ГІ-СІНФО».

Порядок роботи конференції не відрізнявся від попередніх років. Загалом було представлено 31 доповідь. Піднята в ході засідань проблематика здебільшого презентувала вже традиційні для цього заходу напрями, хоча окремі доповіді стосувалися питань, що раніше не розглядалася. Зокрема, геоархеологічних досліджень, методики картографування історичних процесів та явищ, особливостей використання категорії «простір» в шкільному курсі історії України. Варто зауважити, що загальноісторична тематика почала відчутно переважати археологічну (рис. 5).

Перелік напрямів роботи конференції:

- використання ДЗЗ в дослідженнях об'єктів культурної спадщини (А. Борисов, В. Гнера, О. Марченко, В. Мисак, О. Прядко, О. Зосімович) та для популяризації культурної спадщини (С. Вовкодав);
- характеристика просторових особливостей пам'яток чи систем заселення окремих регіонів (І. Козир, О. Павлик, В. Парацій);
- просторові закономірності поширення археологічних матеріалів (В. Білоусько);
- геоархеологічні дослідження пам'яток (Н. Гаврилюк, Ж. Матвійшина, М. Матера);
- створення просторових баз даних пам'яток історії (О. Кас'янов);
- картографування історичних процесів та явищ (С. Репехович, Н. Юхименко);
- просторові аспекти життя та побуту давнього населення й діяльності окремих постатей (Ол. Колибенко, О. Колибенко);
- історико-містобудівний аналіз та просторова характеристика міст та окремих об'єктів (Т. Мареш);
- історична регіоналістика (В. Дмитрук);
- історико-краєзнавчі студії (М. Губочкін, Т. Нагайко);
- просторові підходи у вивченнях історичних подій, процесів та явищ (І. Гайдаєнко, І. Капась, О. Мельник);
- просторові аспекти соціокультурних процесів та явищ (К. Нагайко, Р. Шевченко);

- просторові аспекти етнографічних досліджень (О. Васянович);
- просторовий вимір музеєзнавчих студій (В. Вовкодав, Є. Єгоров, О. Лукашевич);
- просторові аспекти вивчення історичних джерел (А. Блануца, А. Кравцов);
- методична складова використання категорії «простір» в шкільному курсі історії України (В. Молоткіна, О. Тарапон).

Матеріали конференції (10 статей) опубліковано в третьому випуску видання «Простір в історичних дослідженнях» (Вовкодав, 2022).

Рис. 5. Розподіл доповідей відповідно до загальної проблематики (2022 р.)

25 травня 2023 р. відбулася V Міжнародна наукова конференція «Фактор простору в історичних дослідженнях». Робота заходу знову проходила на базі сервісу Google Meet. У ньому взяли участь 55 доповідачів: із України (Бережани, Вінниця, Київ, Меджибіж, Одеса, Переяслав, Полтава, Черкаси, Чернівці), Греції (Афіни), Литви (Вільнюс), Молдови (Кишинів), Польщі (Бидгощ, Люблін), Німеччини (Мюнхен), Фінляндії (Марієнхамн). На конференції було представлено велику кількість установ (наукових, освітніх, музейних тощо). Зокрема: Інститут археології НАН України, Інститут історії України НАН України, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, Бережанський краєзнавчий музей, Державний історико-культурний заповідник «Межибіж», Музей історії Десятинної церкви, НІЕЗ «Переяслав», Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний природний парк «Хотинський», Черкаський міський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини, Афінянський національний

університет імені Каподистрії (Греція), Вільнюський університет (Литва), Донецький національний університет імені Василя Стуса, Молдавський державний університет (Молдова), Національний університет «Києво-Могилянська академія», Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Український Вільний Університет (Німеччина), Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Університет Казимира Великого (Польща), Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща), АТ «Фарамак», Бібліотека ГО «Культура заради майбутнього», Всеукраїнський благодійний Фонд сприяння розвитку геоінформаційних технологій та послуг «ГІС-Асоціація України», Український освітянський видавничий центр «Оріон».

До участі в конференції було заявлено 47 доповідей, проблематика яких здебільшого продовжила розвивати напрями, окреслені на попередніх заходах (рис. 6). Хоча в їх межах було розглянуто нові концептуально важливі аспекти. Зокрема, що стосуються шляхів комплексного використання ГІС та ДЗЗ для фіксації, обробки та збереження археологічних даних. Збільшилась кількість виступів, у яких подано результати досліджень історичної проблематики через призму її просторових проявів. Також варто звернути увагу на появу доповідей, пов'язаних із наслідками сучасної російсько-української війни. Значно розширено тематику просторових аспектів етнографічних студій, головним чином в частині досліджень обрядів та звичаїв (табл. 1).

Перелік напрямів роботи конференції:

- використання ГІС та ДЗЗ для збору археологічної інформації (А. Борисов, В. Гнера, В. Мисак, М. Нарайківський);
- використання просторового аналізу в археологічних дослідженнях (С. Вовкодав, М. Іванов, Р. Литвиненко, С. Ржевуська);
- використання ДЗЗ для виявлення археологічних об'єктів (О. Прядко) та дослідженнях об'єктів культурної спадщини (В. Коржик);
- геоархеологічні дослідження пам'яток (К. Бондар, В. Ветров);
- історія застосування ДЗЗ в археологічних дослідженнях (О. Каряка);
- людина та ландшафт: особливості взаємодії (Л. Виногородська);
- характеристика просторових особливостей пам'яток чи систем заселення окремих регіонів (О. Павлик, Г. Бузян, В. Білоусько, К. Ліщина);

- тривимірне моделювання об'єктів культурної спадщини (Р. Луценко, А. Рудь);
- картографування історичних процесів та явищ (Т. Боряк, Т. Куцаєва, К. Ткачук);
- історико-містобудівний аналіз та просторова характеристика міст та окремих об'єктів (Т. Мареш, А. Кришан, В. Парацій);
- історична регіоналістика (В. Дмитрук);
- історико-краєзнавчі студії (М. Губочкін);
- просторові підходи у вивченні історичних подій, процесів та явищ (І. Гайдаєнко, С. Гей, І. Капась, В. Малюх, Ю. Писаренко, Н. Юхименко);
- просторові аспекти соціокультурних процесів та явищ (К. Нагайко, Р. Шевченко);
- просторовий вимір наслідків сучасної російсько-української війни (Ол. Колибенко, Ю. Крикун);
- просторові аспекти обрядів та звичаїв й картографування результатів етнографічних досліджень (О. Боряк, О. Васянович, Н. Ковальчук, К. Рахно);
- просторово-часові аспекти української історіографії (О. Удод);
- просторові аспекти вивчення історичних джерел (А. Блануца, О. Колибенко);

Рис. 6. Розподіл доповідей відповідно до загальної проблематики (2023 р.)

- простір меморіалізації окремих постатей (Т. Нагайко);
- просторові аспекти музеєзнавчих студій (В. Вовкодав, Є. Єгоров, Р. Маньковська, О. Лукашевич);
- методична складова використання категорії «простір» в шкільному курсі історії України (Р. Потапенко, І. Руденко, О. Тарапон);
- використання технології штучного інтелекту в ГІС (О. Мельник).

20 статей, підготовлених учасниками конференції, ввійшли до цього, четвертого, випуску наукового журналу «Простір в історичних дослідженнях».

Варто також додати, що відеозаписи II (Наукові..., 2020), III (Наукові..., 2021a, 2021b, 2021c), та IV (Наукові..., 2022a, 2022b) конференції розміщені на окремому каналі відеохостинга Youtube. Наразі ведеться підготовка відеозапису останнього заходу.

Підсумовуючи, слід відзначити, що впродовж усього часу існування розглянутої платформи, від круглого столу до останньої конференції, простежується позитивна динаміка як в контексті постійно зростаючого інтересу до проблематики простору в різних галузях історичної науки, так і до перманентного доповнення та урізноманітнення тематики доповідей. Уже під час проведення круглого столу було окреслено основні напрями, які були представлені на кожному наступному заході та в подальшому зазнавали певного розвитку. На послідуючих конференціях започатковувались нові напрями, чому сприяло не лише збільшення кількості учасників, а й постійне залучення дослідників із різних сфер наукової діяльності. Показовим є переважання та відчутне збільшення доповідей на загальноісторичну тематику, яка вже на третьому заході почала переважати навіть над археологічною. Важливим явищем є зростання інтересу до конференції серед етнографів, які активно долучилися до її проведення, поява виступів, у яких презентовано результати історіографічних та філософських студій, вивчення методики викладання історії. Водночас у межах вже традиційних напрямів розглядалися нова проблематика. На нашу думку, все це свідчить про поступове, хоча й повільне, поширення просторових підходів серед наукової спільноти, збільшення їх популярності, звернення до просторових аспектів вже звичних об'єктів досліджень, які завжди потрапляли в поле зору, але здебільшого залишалися поза увагою. Це переконує в ефективності роботи такої платформи та необхідності її існування в подальшому.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Вовкодав, С. М. (Ред.). (2018). *Фактор простору в історичних дослідженнях: матеріали круглого столу*. Переяслав-Хмельницький.

Вовкодав, С. М. (Ред.). (2019). *Фактор простору в історичних дослідженнях: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції*. Переяслав-Хмельницький.

Вовкодав, С. М. (Ред.). (2020). *Простір в історичних дослідженнях, 1*.

Вовкодав, С. М. (Ред.). (2021). *Простір в історичних дослідженнях, 2*.

Вовкодав, С. М. (Ред.). (2022). *Простір в історичних дослідженнях, 3*.

Наукові Заходи (2020, 31 травня). *II Всеукраїнська наукова конференція «Фактор простору в історичних дослідженнях», 2020* [Відео]. <https://www.youtube.com/watch?v=9BVZakTLVN4>

Наукові Заходи (2021b, 5 червня). *Засідання секції № 1 III Міжнародної наукової конференції «Фактор простору в історичних дослідженнях»* [Відео]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v= FayzP6PkEVQ&t>

Наукові Заходи (2021a, 5 червня). *Пленарне засідання III Міжнародної наукової конференції «Фактор простору в історичних дослідженнях»* [Відео]. <https://www.youtube.com/watch?v=OZnI18feUSY&t>

Наукові Заходи (2021c, 5 червня). *Засідання секції № 2 III Міжнародної наукової конференції «Фактор простору в історичних дослідженнях»* [Відео]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Am4GHVpI7uU>

Наукові Заходи (2022a, 4 листопада). *Пленарне засідання IV Міжнародної наукової конференції «Фактор простору в історичних дослідженнях»* [Відео]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Am4GHVpI7uU>

Наукові Заходи (2022b, 6 листопада). *Секції № 1 та № 2 IV Міжнародної наукової конференції «Фактор простору в історичних дослідженнях»* [Відео]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=bCp_roqC4pE

REFERENCES

Vovkodav, S. M. (Eds.). (2018). *Faktor prostoru v istorychnykh doslidzhenniakh: materialy kruhloho stolu [The Factor of Space in Historical Research]: Proceedings of the Round Table*. Pereyaslav-Khmelnyskyi [in Ukrainian].

Vovkodav, S. M. (Eds.). (2019). *Faktor prostoru v istorychnykh doslidzhenniakh: materialy kruhloho stolu [The Factor of Space in Historical Research]: Proceedings of the Round Table*. Pereyaslav-Khmelnyskyi [in Ukrainian].

Vovkodav, S. M. (Eds.). (2020). *Prostir v istorychnykh doslidzhenniakh [Space in Historical Research], 1* [in Ukrainian].

Vovkodav, S. M. (Eds.). (2021). *Prostir v istorychnykh doslidzhenniakh [Space in Historical Research], 2* [in Ukrainian].

Vovkodav, S. M. (Eds.). (2022). *Prostir v istorychnykh doslidzhenniakh [Space in Historical Research], 3* [in Ukrainian].

Naukovi Zakhody. (2020a, May 31). *II Vseukrainska naukova konferentsiia «Faktor prostoru v istorychnykh doslidzhenniakh» [II All-Ukrainian Scientific Conference*

«The Factor of Space in Historical Research»] [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=9BVZakTLVN4> [in Ukrainian].

Naukovi Zakhody (2021b, June 5). Zasedannia sektsii № 1 III Mizhnarodnoi naukovoï konferentsii «Faktor prostoru v istorychnykh doslidzhenniakh» [Session of Section No. 1 of the 3rd International Scientific Conference «The Factor of Space in Historical Research»] [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=FayzP6PkEVQ&t> [in Ukrainian].

Naukovi Zakhody (2021a, June 5). Plenarne zasedannia III Mizhnarodnoi naukovoï konferentsii «Faktor prostoru v istorychnykh doslidzhenniakh» [Plenary session of the 3rd International Scientific Conference «The Factor of Space in Historical Research»] [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=OZnI18feUSY&t> [in Ukrainian].

Naukovi Zakhody (2021c, June 5). Zasedannia sektsii № 2 III Mizhnarodnoi naukovoï konferentsii «Faktor

prostoru v istorychnykh doslidzhenniakh» [Session of Section No. 2 of the 3rd International Scientific Conference «The Factor of Space in Historical Research»] [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Am4GHVpI7uU> [in Ukrainian].

Naukovi Zakhody (2022, November 4). Plenarne zasedannia IV Mizhnarodnoi naukovoï konferentsii «Faktor prostoru v istorychnykh doslidzhenniakh» [Plenary session of the 4th International Scientific Conference «The Factor of Space in Historical Research»] [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Am4GHVpI7uU> [in Ukrainian].

Naukovi Zakhody (2022, November 6). Sektzii № 1 ta № 2 IV Mizhnarodnoi naukovoï konferentsii «Faktor prostoru v istorychnykh doslidzhenniakh» [Sections No. 1 and No. 2 of the 4th International Scientific Conference «The Factor of Space in Historical Research»] [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=bCp_roqC4pE [in Ukrainian].

Вовкодав Сергій Михайлович, старший науковий співробітник Музею космосу, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», Переяслав, Україна.

Vovkodav Serhii, Senior Researcher of the Space Museum, National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», Pereiaslav, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1649-8400>

E-mail: sergiyvovkodav@gmail.com

Одержано 15. 04. 2023